

91-3-1

R.5113

Música oral del **S** *ur*

Revista Internacional

Nº 2. Año 1996

Presidenta

Excma. Sra. D^a CARMEN CALVO POYATO
Consejera de Cultura de la Junta de Andalucía

Vice-Presidenta

BEATRIZ DE MIGUEL ALBARRACIN
Directora del Centro de Documentación Musical de Andalucía

Consejo Científico

SMAINE MOHAMED EL-AMINE, HAMID AL-BASRI, JOSE BLAS VEGA, SERGIO BONANZINGA, EMILIO CASARES, MANUELA CORTES, ISMAIL DIADIE IDARA, KIFAH FAKHOURY, GIAMPIERO FINOCCHIARO, GIROLAMO GAROFALO, JOSE ANTONIO GONZALEZ ALCANTUD, MAHMOUD GUETTAT, LOUIS HAGE, HABIB HASSAN TOUMA, GUY HOUT, SAMHA EL KHOLY, KOFFI KOUASSI, M^a TERESA LINARES SABIO, MANUEL LORENTE, SALAH EL MAHDI, MEHENNA MAHFOUFI, ANGEL MEDINA, OMAR METIOUI, JOSE SANTIAGO MORALES INOSTROZA, BECHIR ODEIMI, ALICIA PEREA, CHRISTIAN POCHE, SCHEHEREZADE QUASSIM HASSAN, CALISTO SANCHEZ, SALVADOR RODRIGUEZ BECERRA, GEORGES SAWA, PAOLO SCARNECCHIA, AMNON SHILOAH, ABDELLAH ZIOU ZIOU.

Director

REYNALDO FERNANDEZ MANZANO

Secretaría

ISABEL SANCHEZ OYARZABAL

Diseño

JUAN VIDA

Fotocomposición e impresión

LA GRAFICA, S.C.AND.-GRANADA

Depósito Legal: GR-487/95

I.S.S.N.: (en trámite)

Instrumentos musicales de barro: silbatos zoomorfos, antropomorfos y otros vestigios musicales¹.

Manuel Espinar Moreno

Which is the role earthenware musical instruments are developing as a means of cultural transmission in our history? Objects which become instruments, as whistles, are presented as pieces of popular tradition whose antecedents are settled in prehistoric, ancient and medieval art, Christian as well as Islamic. This fact leads the author to an investigation of texts, documents and archaeological material in order to illustrate their variety of uses (hunting, decorative purpose, celebrations, games...), functions and structure.

Introducción

A lo largo de los tiempos el hombre fue descubriendo la naturaleza y la vida de cuanto le rodeaba, pretendía dar una explicación racional de aquel complejo mundo. La mitología y las leyendas fueron formándose y dejaron una profunda huella en cada una de las culturas. La representación de figuras abstractas, estilizadas, bellas figuras humanas, dioses, animales, etc., fueron evolucionando hacia la realidad. Durante las épocas Antigua y Medieval no se renunció tampoco a lo fantástico y se continuó reproduciendo los repertorios más usuales y clásicos pues nunca se perdió el contacto con el mundo antiguo, se buscaba la armonía y una imagen fidedigna del hombre que expresara los aspectos humanos y espirituales. Es curioso comprobar el cambio de modas y estilos, lo monstruoso fue sustituyendo poco a poco a lo humanista y viceversa. Las constelaciones del universo conocido fueron reproducidas mediante figuras zoomorfas y antropomorfas. Las cabezas humanas en el arte y las miniaturas son dotadas de extremidades, patas y piernas para moverse por el espacio real o imaginario, abundan en las representaciones las cabezas de animales con sus apéndices para permitir el traslado, etc. Algunas de estas tradiciones han perdurado y otras por el contrario han desaparecido, así se ve en los museos hasta bien entrado el siglo XVIII y actualmente algunas de ellas perviven en ciudades y localidades de nuestras tierras. Este es el caso de algunos instrumentos musicales de barro como los silbatos de los que poseemos una buena representación para la etapa medieval y moderna. Otros ejemplares parecidos a aquellos perviven hoy entre nosotros como ocurre en las Baleares, comarca de Guadix, tierras de Jaén, Salamanca, Granada, etc. Los datos arqueológicos que conocemos junto con las fuentes documentales de archivos y crónicas permiten hoy ofrecer un trabajo sobre la cuestión que nos ponga en el punto de partida que nos permita realizar una historia del juguete.

1. Este trabajo fue presentado el 22 de agosto de 1992 en el *I Encuentro de Etnomusicología del Mediterráneo celebrado en Almería*. Para su publicación le añadimos algunas referencias bibliográficas.

Datos para el estudio de los instrumentos musicales de barro: los silbatos

Muchas figurillas grabadas se les conocía con el nombre de «Gryllas», según nos dice Plinio el Viejo, pues el nombre lo recibieron de un tal Grylos contemporáneo de Apeles². Las cabezas de carneros, toros, caballos, perros y otros animales tenían gran aceptación puesto que representaban y garantizaban la fertilidad y la riqueza de sus dueños. Algo parecido ocurría con las piedras preciosas, al menos en la época grecorromana, y así se continua la tradición en la etapa medieval. Las propiedades que se les atribuyen son numerosas y van desde hacer invisible a su propietario hasta darle toda clase de gracias ante los demás, ofrecen posibilidades para poder encontrar tesoros ocultos, presentan la virtud de ser obedecido por todos, facilitan el parto, evitan las enfermedades, garantizan el alimento, atraen a los amantes, libran del mal de ojo, rechazan las fuerzas ocultas del mal, etc., es una forma de luchar contra lo desconocido y de participar de lo sobrenatural. De esta forma los cuentos y leyendas legendarios pasaron a tener un soporte en los metales, la madera, y, en especial, en la cerámica como ocurrió con el denominado árbol de la vida.

Algo parecido sucedió cuando el hombre comenzó a reproducir figuras de animales pues tratará de darles vida, imitando al Creador de la naturaleza y del mundo, como nos dice J. Baltrusaitis:

La mezcla de cuerpos vivos con materias inanimadas se convierte en una obsesión a la cual no escapan los mismos objetos. Estos reciben garras, dientes y la turbulencia y ferocidad del animal. Los vemos unidos al cuadrúpedo e incluso al hombre: el hierro, la arcilla y la madera se confunden con la carne³.

Pero aquellas figuras confeccionadas con la mano del hombre también en ocasiones se pueden convertir en seres a los que hay que temer, son enemigos y por tanto hay que conjurarlos y adiestrarlos:

Las cosas hechas con las manos del hombre se convierten también en criaturas vivas y entran en el campo enemigo. Ahora acechan, persiguen, y atacan a los hombres que las han fabricado⁴.

El hombre y la mujer comenzaron a tener estos objetos como parte esencial de su vida y de su hogar porque suponían el acercamiento a lo sobrenatural y evitaban las faltas y penurias. Una forma de acercar estos objetos a sus hijos era convertirlos en juguetes. En ocasiones se les adosa un silbato con el que pueden jugar, divertirse y producir silbidos o gorjeos imitando a ciertas aves cantoras, ranas y otros animales. Por el momento estamos muy mal informados sobre todo este complejo panorama de los instrumentos musicales de barro. Los museos

2. BALTRUSAITIS, Jurgis, *La Edad Media fantástica. Antigüedades y exotismos en el arte gótico*. Madrid, Editorial Cátedra, 1987.
3. BALTRUSAITIS, Jurgis, *La Edad Media fantástica. Antigüedades y exotismos en el arte gótico*. Ob. cit., p. 225.
4. BALTRUSAITIS, Jurgis, *La Edad Media...* Ob. cit., pp. 227-229.

folclóricos tienen un reto ante tales carencias y lagunas de nuestra investigación como ya puso de manifiesto Alejandro Guichot, hace tiempo, cuando dijo:

La sabiduría popular en sí misma, la creencia, el sentimiento, la acción y la ejecución del pueblo, lo que el pueblo, sujeto colectivo de indiferenciados y anónimos, sabe y cree, siente y quiere, practica y hace, es un complejo objeto real, como otros muchos de la vida y la existencia; realidad objetiva que puede ser expresada por la voz Demosofía.

A principios de este siglo el pedagogo P. Martínez Baselga propuso la formación de algunos museos infantiles o, al menos, museos folclóricos que recogieran las muestras de Cultura material y Arqueología dedicada al juego de los niños. En su obra titulada *Sociología y Pedagogía* (1908) defendió estas ideas proponiendo colecciones y clasificación de los juguetes. Algo más tarde en Zaragoza publicó *Museo infantil* (1910) en el que llega a proponer en total dieciséis vitrinas entre las que destacan, por el interés que representan para este trabajo, las dedicadas a los juegos gimnásticos, los juguetes para tradiciones religiosas, juguetes de ruido entre ellos los *tambores, pitos, músicos*, cohetes, pirotecnia, objetos de ciencia, construcciones manuales, etc. Es una forma de acercar al niño a todo este amplio legado cultural, de aficionarlo a la música utilizando estos silbatos o flautas muy simples, confeccionadas con barro, a menudo regalándoles simples flautas que darían paso a elementales armónicas y pitos.

El juguete medieval pues cumplió varias funciones al dar suerte a su dueño, constituir un motivo de ocio y de negocio, obtener algún sonido musical que trata de imitar a la naturaleza aunque en ocasiones suena bastante pesado para los mayores. Así en grabados del siglo XV conocemos los monos músicos subidos sobre un caballito engalanado con atavío circense, modelo que parece concebido como un juguete para ponerlo en movimiento por el deslizamiento de un eje. La cerámica al ser un objeto más barato que otros materiales hizo que se transmitieran muchos motivos ornamentales y de figuras, además el comercio relacionó las tierras de Oriente con el Occidente y viceversa. Entre todos los materiales disponibles para el hombre la cerámica y la madera fueron los más utilizados para fabricar estos pequeños juguetes o instrumentos musicales. Por el momento tenemos constancia de ellos a través de las fuentes escritas y arqueológicas y perduran otros que hay que continuar recuperando. Son en esencia parte de nuestras culturas materiales y de las diferentes mentalidades de los hombres y niños que nos precedieron.

Algunas figuras y especies recuerdan lo grecorromano, cuya tradición se mantuvo y fue continuada por el Islam y por los pueblos cristianos. Más adelante estudiamos algunos ejemplares conocidos o en vías de investigación, destacan los de los siglos XII-XIV y algunos de los siglos XV-XVI. Tenemos datos y referencias de China, Japón y otros lugares de Oriente que se fechan en el siglo XIV, destacando por la particularidad de que algunos de estos objetos están personificados. Es más abundante la relación de instrumentos

5. GUICHOT Y SIERRA, Alejandro, *Noticia histórica del Folklore*. Estudio preliminar de J.R. Jiménez. Sevilla, 1984, p. 237.

perteneciente al mundo islámico y cristiano de las tierras occidentales. Muchos de los instrumentos que han pervivido hasta hoy fabricados en cerámica se mantienen todavía en plástico pues este ha sustituido al barro y, además, es un material más resistente y difícil de romper.

En muy pocas ocasiones los textos antiguos, medievales o posteriores aluden a los silbatos o instrumentos de música popular pero sí a otros instrumentos utilizados por los hombres en sus fiestas, danzas, bailes, entierros, nacimiento, bautizo, bodas, etc. La música es algo inseparable del espíritu humano, es una armonía y compás del mundo que el hombre imita a semejanza de un mundo supraterráneo, copia los arquetipos. Igual que Dios tiene en el cielo ángeles que tienen instrumentos musicales aquí en la tierra los reyes, nobles y toda clase de gentes se congratulan con la música. Los pitos y silbatos son otro de los instrumentos que mediante un material pobre, económico, fácil de obtener y confeccionar logra dar vida, insuflar sonido a una de las materias más utilizadas por el hombre de aquellos tiempos: No hay que olvidar que en la Biblia se hace nacer al hombre de la tierra amasada, es una labor de ceramista del mismo Creador, y en este sentido los juguetes e instrumentos musicales de juguete juegan también un papel importante hasta ahora prácticamente olvidado y desconocido.

Entre los pocos textos escritos que conocemos destacan los relativos a los últimos años del Islam en España. En la Granada nazarí del siglo XIV posiblemente los silbatos fueran utilizados. No solo poseemos datos de las manifestaciones materiales encontradas en excavaciones de la Alhambra sino alusiones en el texto del Código de Yusuf I (1333-1354). Se hace referencia a la música y a costumbres que llevan en ocasiones a decretar la prohibición de aquellas manifestaciones, así nos encontramos lo siguiente:

Las fiestas para celebrar las pascuas de Alfitra y de las Víctimas, han sido causa de alborotos y escándalos, y en ellas las loables alegrías de nuestros mayores han degenerado en locuras mundanas. Cuadrillas de hombres y mujeres circulan por las calles arrojándose agua de olor, y persiguiéndose con tiros de naranja, de limones dulces y de manojos de flores, mientras tropas de bailarines y juglares turban el reposo de la gente piadosa con zambras de guitarras y de dulzainas, de canciones y gritos; se prohíben tales excesos, y se previene al exacto cumplimiento de las costumbres primitivas.

Además se añade: *En los regocijos de bodas, en los que se celebran para poner a los recién nacidos bajo el auspicio de las buenas hadas, y en reuniones familiares, sea lícito divertirse con zambras y convites espléndidos; pero obsérvese el mayor decoro, reine la discreción y no incurra convidado alguno en el abuso de la embriaguez.*

6. SANCHEZ ALBORNOZ, Claudio, *La España musulmana según los autores islámicos y cristianos medievales*. 2 tomos, Buenos Aires, 1946. 3ª edición, Madrid, 1973. Cf. Tomo II, pp. 510-512, recoge el texto y traducción del mismo realizada por E. Lafuente Alcántara. Si nos atenemos a las noticias recogidas por Torres Balbás para Tremecén en el siglo XV nos damos cuenta que algo semejante ya ocurriría en Granada, por tanto los silbatos se utilizarían como juguetes y como instrumentos de ruido. Otros datos sobre la música nazarí se pueden ver en: FERNANDEZ MANZANO, Reynaldo, *De las melodías del reino nazarí de Granada*

Entre las numerosas manifestaciones de la vida y regocijo de los hombres y mujeres de las ciudades destacan algunas referencias muy curiosas a lo largo del tiempo; así en 1392 ciertos problemas en la judería de Murcia llevó a los regidores a desterrar a algunos individuos de la comunidad judía, durante cinco años se les prohíbe su vuelta a casa y se especifica que se *pregone públicamente con añafil*. Los moros del barrio murciano de la Arrijaica tenían fama de ser humildes braceros, gente de bullanga pero entre ellos existían muchos juglares y matones. La llegada de los reyes a las ciudades, como sucedió en Murcia con los Reyes Católicos, la muerte de un príncipe como la del hijo de Fernando e Isabel don Juan, la conmemoración y alegrías por la toma de algunas de las ciudades del reino de Granada a los musulmanes, la boda de una princesa, etc., daban lugar a fiestas y nos han permitido conocer algunos textos de extraordinaria importancia, así como otros datos sobre las fiestas de juglares, corridas de toros, «bailes de moros y judíos y otros regocijos populares», destacamos algunas de las alusiones como la siguiente: *y se traiga a todos los juglares que se pudiere para que en la dicha fiesta hagan sus sones con sus estorneras*, etc., o el que alude al luto de 1497 decretado por la ciudad ante la muerte del príncipe don Juan: *ningún menestral trabajase con el obrador abierto, y que nadie tañese vihuelas, tamboriles ni otros instrumentos, ni cantase ni hiciese regocijos de ningún genero*.

Silbatos de barro de la época medieval

Conocemos hoy una serie de silbatos y de pequeñas figurillas de barro que han sido estudiadas por varios autores. En época musulmana nos encontramos con estos pequeños animales de juguete, algunos de los cuales eran silbatos o pitos, que nos ofrecen aspectos parciales de la Cultura material de la época y de las costumbres de los niños y jóvenes en sus juegos y diversiones. Algunos autores han defendido que la religión islámica tiene prohibida la representación de figuras⁸, pero esto no es del todo exacto, pues podemos decir con Alexandre

a las estructuras cristianas. La transformación de las tradiciones musicales hispano-árabes en la Península Ibérica. Granada, Diputación Provincial de Granada, 1985. MANDLY ROBLES, Antonio, *Verdiales: la raíz y el ritmo*, «Música oral del Sur. Revista Internacional», 1, (Granada, 1995), pp. 128-161, en especial pp. 140-142. CORTES, Manuela, *Nuevos datos para el estudio de la música en Al-Andalus de dos autores granadinos: As-Sustari e Ibn Al-Jatib*, «Música oral del Sur. Revista Internacional», 1, (Granada, 1995), pp. 177-194. GUETTAT, Mahmoud, *L'école musicale d'Al-Andalus à travers l'oeuvre de Ziryab*, «Música oral del Sur. Revista Internacional», 1, (Granada, 1995), pp. 204-213.

7. FRUTOS BAEZA, José, *Bosquejo histórico de Murcia y su Concejo*. Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 95, 1988, p. 128. Otros testimonios en pp. 108, 110, 127 y 159. Alude en esta obra a las fiestas realizadas en los siglos XVII y posteriores. Entre los instrumentos se citan las chirimías, pínfanos, atabales, campanas, trompetas, artilugios, cánticos y serenatas, comparsas, etc., hasta que llegó el momento de las prohibiciones por suponer tales diversiones el fomento de la ociosidad y del libertinaje. Para un conocimiento detallado de la música en el reino de Granada y el paso a lo cristiano Cf. FERNANDEZ MANZANO, Reynaldo, *De las melodías del reino nazari de Granada a las estructuras cristianas. La transformación de las tradiciones musicales hispano-árabes en la Península Ibérica*. Granada, Diputación Provincial de Granada, 1985.
8. GOMEZ MORENO, Manuel, *El arte árabe español hasta los almohades*, «Ars Hispaniae», III (Madrid, 1951), pp. 311-323. MARÇAIS, G., *La question des images dans l'art musulman*, «Byzantion», (1932), pp. 67-69. ETTINGHAUSEN, Richard, *The dance with zoomorphic masks and other forms of entertainments seen in islamic art*. ETTINGHAUSEN, Richard, *From Byzantium to Sasanian Iran and the Islamic World*.

Papadopoulo⁹ que no estaba prohibida tal representación de figuras salvo en las mezquitas. Conocemos la existencia de una decoración figurada en el arte islámico, pero también hacían uso de una rica decoración zoomorfa en la que destacan los leones, las aves, los caballos, serpientes, peces, etc., igual que todo el arte islámico se desplegaba en monumentos, miniaturas, ilustraciones, decoraciones abstractas, piedra, madera, metal, tapices y, sobre todo, cerámica, que logran una misma estética desde Córdoba hasta Samarcanda. Las finalidades prácticas y sociales se ven en cada una de estas parcelas del arte por su función. Guillermo Rosselló-Bordoy hace referencia, cuando estudia «Los animales de juguete» en su obra titulada: *Decoración zoomórfica en las islas orientales de Al-Andalus*¹⁰, a una serie de pequeñas esculturas de barro cocido de variada tipología, que le hacen creer que estamos ante un elemento característico del arte popular islámico. Algunas de estas piezas están completadas con un silbato, por lo que las considera precedentes directos de los «siurells» mallorquines, hoy en plena vigencia¹¹, y cita bastantes ejemplares conocidos, entre los que destacan los descubiertos en Murcia¹², Alicante, Jaén, Granada, Almería, Ceuta, etc. y cuya tradición todavía perdura en Andújar y en tierras portuguesas. Algunos ejemplares son animales aislados sin adosamientos, mientras que otros tienen «siurells» o silbatos a la grupa. Los estudiados datan de época musulmana, sobre todo de yacimientos comunes ligados al ocio de la gente y sin un gran valor artístico, propio de un arte popular.

Torres Balbás con los ejemplares que estudió procedentes de la Alhambra, de Almería y de Córdoba demostró la prohibición de realizar estas figuritas en época musulmana. Gracias a un Tratado de Hisba, de Muhammad ibn Ahmad ibn Qasim de Tremecén, en el siglo XV, sabemos que se citaban prohibiciones anteriores como la del abuelo de Averroes, el cadí de Córdoba Ibn Rusd, y además, condenaba la costumbre de fabricar juguetes con forma de animales, sobre todo las jirafas, que se hacían en Al-Andalus con motivo del año nuevo (nayruz) y otras fiestas de raigambre cristiana; costumbres que se mantenían en Tremecén durante el mes de enero sin que sepamos como habían llegado hasta allí ni en que período. Además Ibn Qasim llama la atención de que estos juguetes eran de procedencia cristiana y trata de que los musulmanes dejen de utilizarlos. Posiblemente fuera bastante antigua pues los mozárabes de Córdoba tuvieron un gran peso en los siglos VIII al X. Estos

Leiden, 1972. ZBISS, Slimane Mustafa, *Le sujets animés dans le decor musulman d'Ifriqiyah (Tunisie)*, «Bulletin Archeologique», (Paris, 1954), pp. 297-325. BOURQUIBA, R., *Les représentations figurées dans l'art hammadide*. POSAC MON, Carlos, *Cerámica con decoración zoomorfa ballada en Ceuta*. «Atti del III Congresso di Studi Arabi e Islamici», (Ravello, 1966/Napoli, 1967), pp. 565-567. WENSINCK, A.J., *Sura*, «Encyclopedie de l'Islam», IV, pp. 588-590. ROSSELLO-BORDOY, Guillermo, *L'Islam a les Iles Balears*. Palma de Mallorca, 1968.

9. PAPADOPOULO, Alexandre, *El Islam y el arte musulmán*. Barcelona, Editorial G.C., 1977.

10. Palma de Mallorca, 1978.

11. TORRES BALBAS, Leopoldo, *Animales de juguete*, «Al-Andalus», XXI, (1956), pp. 373-375. ROSSELLO-BORDOY, Guillermo, *Silbatos mallorquines*, «Al-Andalus», XXII, (1957), pp. 196-198. ROSSELLO-BORDOY, Guillermo, *Siurells*, «B.C.O.C.I. y N.», Palma de Mallorca, 636, (1962). ROSSELLO-BORDOY, Guillermo, *Museo de Mallorca. Sección Etnológica del Museo*. Madrid, 1966, pp. 45-56.

12. JORGE ARAGONESES, Manuel de, *El Museo de la muralla árabe de Murcia*. Madrid, 1966, pp. 127-128.

textos nos llevan a ver como al menos desde el siglo XI fue una costumbre que pervivía entre las gentes aunque en ocasiones fuera criticada por los juristas, alfaquíes y hombres de letras de Al-Andalus¹³.

En el ámbito de Al-Andalus estos elementos de barro, zoomorfos, en bulto según los ejemplares conocidos era algo frecuente y abundante. La clasificación de Rosselló-Bordoy nos lleva a analizar dos grupos, basados en lo zoomorfo, a los que hoy hay que incorporar otras figuras antropomorfas y pequeñas jarritas decoradas o no con iguales características. Para ello proponemos la siguiente clasificación de los instrumentos cerámicos con o sin silbato:

1. Los que representan animales aislados o figuras humanas, sin adosamiento alguno.
2. Los que representan animales con silbato o siurell adosado a la grupa, al lomo, cola, patas, etc. o figuras humanas con silbato, ubicado en alguna parte del cuerpo sobre todo en los pies.
3. Los que representan figuras de vajilla en miniatura, especialmente jarritas, con silbato incorporado y que funcionan con agua produciendo sonidos que imitan a las aves cantoras.

Para las Baleares estas series están perfectamente documentadas, sobre todo en los zoomorfos. En las islas de Mallorca y Menorca abundaron en el pasado y se mantienen actualmente. Por el momento siguen faltando ejemplares en Ibiza donde el siurell o silbato ha entrado muy recientemente, concretamente en 1965, según información de Rosselló-Bordoy. En su mayoría, son pequeñas figurillas de barro cocido o en piedra las que han aparecido en hallazgos arqueológicos comunes por lo que se califican como objetos de un arte popular, ligadas al ocio de las gentes y sin apenas valor artístico, aunque desde el punto de vista funcional, han permanecido muchas de ellas olvidadas, y hasta hace poco apenas han sido estudiadas.

Leopoldo Torres Balbás, al estudiar «Animales de juguete», habla de una serie de excavaciones realizadas en Córdoba, Almería y la Alhambra de Granada, donde aparecieron toscos cuadrúpedos de barro cocido, de 7 a 10 centímetros de altura, sobre todo pequeños équidos (caballos), algunos con jinete. De estas piezas algunas presentaban perforaciones para ser empleados como pitos o silbatos. No todos los ejemplares carecían de decoración,

13. Guillermo Rosselló-Bordoy cita una nota del trabajo de Leopoldo Torres Balbás en la que hace referencia a la *Tuhfa* o *Tratado de Hisba* de Ibn Qasim, este recogió el testimonio del cadí cordobés condenando «la costumbre de fabricar juguetes en forma de animales, como las jirafas que se hacían en Al-Andalus con motivo del año nuevo». Todo aquello pervivía en Tremecén y se continuaba fabricando juguetes y figuras de barro en todas las fiestas. Por otra parte al-Uqbani dice también que eran de procedencia cristiana. Después de presentar este trabajo en el I Encuentro de Etnomusicología del Mediterráneo en Almería se han realizado otras aportaciones como la de MARINETTO SANCHEZ, Purificación, *Juego y esparcimiento*, en «Vivir en Al-Andalus. Exposición de cerámica (S. IX-XV)». Almediterránea, Instituto de Estudios Almerienses, 1993, pp. 213-276. RUBIO DOMENE, Ramón, *Tratamientos de conservación/restauración sobre piezas en cerámica de juguete, del Museo de Arte Hispano-musulmán de Granada*, en «Vivir en Al-Andalus. Exposición de cerámica (S. IX-XV)». Almediterránea, Instituto de Estudios Almerienses, 1993, pp. 279-280.

apareciendo vidriados, realizados en arcilla blanca o decorados con rayas negras pintadas. Por ejemplo, una pieza recogida en Córdoba, de la Colección Gómez-Moreno, está vidriado en color verde; otra pieza, de Granada, presenta vedrío de color melado. Torres Balbás señala que, por su aspecto y la humildad del material, apenas han sido merecedores de atención y resultan de difícil clasificación; conservan, sin embargo, paralelos en el esquematismo con cuadrúpedos de bronce del Oriente y del Mediterráneo Antiguo.

La búsqueda de Torres Balbás le llevó a ver ciertas alusiones a la legalidad y a la prohibición de estas figurillas a las cuales los musulmanes consideraban de procedencia no islámica, no ajustadas a la pureza coránica, y por tanto, heredera de una costumbre cristiana posiblemente antigua. La perduración llevó a los andalusíes a mantenerlas y todavía hoy en algunos lugares se continúan fabricando. Los estudios de Sesena, Vosen y Köpke¹⁴ inciden en esta perduración a lo largo del tiempo de los que hoy aún conocemos ejemplares: siurells, apitos, pitos, silbatos, etc., con figuras que van desde los caballitos, piqueros, gallos, toritos, pájaros, peces, jirafas, serpientes, etc.

La serie zoomórfica con silbato adosado tiene un rico y variado muestrario en las tierras de Mallorca y Menorca. Los juguetes alcanzan una gran realización artística, maestría en su modelado y cierto conocimiento anatómico que se manifiesta en su confección. Por el contrario las figuras con silbato adosado es un arte más popular, factura más tosca, detalles anatómicos más simples pero con cierta gracia que poco a poco se han ido perdiendo hasta dejar unas simples huellas y muescas como se puede comprobar en algunos ejemplares de los alfares de Portol, Sa Cabaneta, Consell, Inca, Andújar, Guadix, etc.

Las figuras estudiadas por Rosselló-Bordoy nos remontan al menos a los siglos XI-XII. Un siurell almorávide nos presenta una figurita de un caballo con su atalaje y restos de un jinete desaparecido confeccionada con barro cocido¹⁵. El adosamiento que tiene en el dorso fue la base de un silbato. Esta figura fue modelada a mano. Tiene otros paralelos muy parecidos en los caballitos que se encontraron en los Baños árabes de Jaén. La siguiente figura que estudia es otro caballito de barro cocido, que se encuentra en el Museo de Soller (Mallorca), también con su silbato incorporado y que fue fechada en el siglo XVIII. Tras su estudio demuestra Rosselló-Bordoy que pertenece al período almorávide igual que la anterior, pues es idéntico al aparecido en el Mercado del Olivar. Otro paralelos semejante es el de la cabecita de Castulo conservada en el Museo de Linares¹⁶. Algunos autores han fechado esta última pieza en el período ibérico¹⁷ pero Rosselló opina que hay que volver a estudiarla. Además, otro caballito o équido se encuentra en la Colección de Pons Soler de

14. *Guía de los alfares de España*. Madrid, 1975 y SESENA, N., *Barros y lozas de España*. Madrid, 1976.

15. ROSSELLO-BORDOY, Guillermo, *Siurell almoravit*, «Mallorca musulmana. Estudis d'arqueologia». Palma, Editorial Turmeda, 1973, pp. 199-202.

16. Dice Rosselló que fue estudiada en 1971 en el XII Congreso Nacional de Arqueología

17. Existen otros ejemplares sobre los que tenemos algunos trabajos, Cf. MARTIN ROCHA, M^a V. y ELORRIETA LACY, A. M^a, *Notas para el estudio de la escultura ibérica del Sudeste*, «II Congreso arqueológico del Sudeste español». Albacete, 1946. FERNANDEZ RUIZ, Juan, *Exvoto ibérico del valle de Abdalajis (Málaga)*, «Anexos de la Revista Baética».

Mahón, muy parecida a las anteriores. El caballito de Son Mari, con jinete, de barro cocido, bizcochado y macizo, se encuentra en el Museo de Artá (Mallorca) conservando restos del silbato o pito, ésta es muy parecida a otras figuras de Alicante, Murcia y Museo de la Alhambra de Granada. También varios paralelos de la leona de las tierras de Baleares se encuentran aunque más pequeñas en el Museo de la Alhambra, fechada por Rosselló en el siglo XII y claramente almohade pese a las posibles prohibiciones religiosas de la época. Rosselló-Bordoy se pregunta si la fabricación de estos siurells o silbatos es una perduración de la coroplastia ibérica, puesto que es evidente que en Al-Andalus estos animales de juguete eran frecuentes, como se demuestra en los yacimientos medievales de época árabe: Alicante, Murcia, Jaén, Linares, Granada, antecedentes de los caballitos y piqueros de Andújar, de los «apitos» de Barcelós (Portugal) y de los «siurells» mallorquines. Es una lástima que por el momento no tengamos series arqueológicas que permitan datar y fechar estas figurillas, de ellas obtendríamos noticias muy interesantes para la Historia del juguete y de la música popular e infantil además de ciertos gustos de la época a la que pertenecieron.

Centrándonos en los silbatos, la factura es más tosca que en los juguetes, aún cuando ciertos detalles anatómicos le dan una gracia peculiar. Algunos son de época almorávide y almohade, e incluso anteriores, como un caballito con su atalaje de Palma de Mallorca, con un silbato incorporado en el dorso, ejemplares del Museo de Soller, Mahón o Son Marí. Otros ejemplares pertenecen a los baños árabes de Jaén¹⁸, Granada, Murcia¹⁹, Valencia²⁰, etc., deduciendo de todo esto que no es posible hoy una adscripción cronológica clara al desconocer el contexto arqueológico. Ya Torres Balbás llamó la atención sobre el interés de estas investigaciones: *Aún hoy en los de Andújar se hacen toritos de barro vidriado, en su color natural, obras toscas pero encantadoras por su graciosa ingenuidad popular, muy semejantes a los medievales.*

Otros ejemplares parecidos a los estudiados en Baleares aparecieron en Alicante, Murcia, Linares, Jaén, Granada, en la ciudad de Sabra (Túnez), en Susa²¹ (Irán) y en otros lugares. La mayoría están pintados con trazos bicolores y puntos, entre los que destacan el color rojo y el negro o bien nos muestran el color del barro cocido. La riqueza de figuras nos lleva a ver en Jaén caballitos junto a serpientes, perros, aves, peces, leones, toros, etc., confeccionados a mano sobre todo en el cuerpo y al que se adosan por aplicación las extremidades u otras partes para completar la anatomía. Entre las piezas de Jaén encontramos un perro y un aspid con incisiones, y en el caso de esta serpiente la boca del animal permite poder soplar obteniendo un resultado extraordinario puesto que el cuerpo enrollado en espiral hace que el aire al pasar por el cilindro nos de unas notas muy interesantes. En el caso de las aves algunas están vidriadas en verde o melado obteniéndose los denominados

18. Según Rossello fueron estudiadas en 1971.

19. Información de JORGE ARAGONESES, Manuel, *El Museo de la muralla árabe de Murcia*. Madrid, 1966, pp. 127-128. NAVARRO PALAZON, Julio, *La cerámica islámica en Murcia, vol. I: Catálogo*. Murcia, Consejería de Cultura y Educación, 1986.

20. BAZZANA, A., *La cerámica islámica en la ciudad de Valencia*. Valencia, 1983.

21. ROSEN-AYALON, Myriam, *Ville yrynée de Suse. IV. La Ceramique islamique*. Paris, 1974, pp. 110-121.

pájaros-silbato con sus correspondientes gorjeos o imitaciones de canto de los que todavía perduran los gallos portugueses *que siguen siendo hoy un elemento característico del folklore del país vecino*²². El silbato lo llevan incorporado en la parte trasera del cuerpo normalmente por encima de la cola o haciendo la función de esta. Otro gallo hemos encontrado en las tierras de Guadix.

Otros ejemplares de caballitos con silbato adosado a la grupa pertenecen a las tierras granadinas y son muy parecidos a los ejemplares de Susa y de Sabra. Entre los silbatos o siurells mallorquines dice Rosselló que existió un orante hoy desaparecido que dejó de fabricarse. Los caballitos de Murcia y Alicante tienen además paralelos en otras figuras parecidas, entre ellas destacan los peces realizados en marfil de la Qala de los Banu Hammad, el león exento, pájaros, etc. Otras figuras conocidas, entre las que se describe el torico de Cuenca, llevan a plantearse otros tipos que pudieron ser corrientes en épocas pasadas pues esta figura tiene el torso hueco y se puede llenar de agua; al usar el silbato, el aire y el agua producen sonidos parecidos a los de algunas aves entre ellas los de algunos pájaros cantores. Entre las piezas cerámicas medievales encontramos muchos objetos con elementos que los convierten en imitaciones de seres animados, las jarras con patas de caballo, un dragón con ruedas de 1340, un pez silbato figura dibujado entre los animales representados en el *Hortus Sanitatis* de Maguncia en 1491²³. De época islámica recoge Rosselló un grupo bastante interesante en el que destaca el camello, jirafa, león y otras cabezas de animales algunas de difícil identificación. Entre los ejemplares del Museo Hispanomusulmán de la Alhambra conocemos una tortuga, caballitos, dos silbatos formados por jarritas con cabeza humana y otro con jarrita sin cabeza y dos antropomorfos²⁴.

Muy interesante es un texto recogido por J. Hinojosa al analizar las relaciones comerciales entre las tierras valencianas y las andaluzas durante el período bajomedieval, especialmente en los siglos XIV y XV²⁵. El puerto de Sevilla era frecuentado por los valencianos que traían a vender muchos productos, entre los que se destacan los denominados *productos vedados*. Entre estos se citan las armas, muebles, herramientas, cuchillos, dedales, candelabros, hilo de latón, tazas de estaño y otros artilugios, etc., a los que se unen maestros especializados y mercaderes esporádicos entre los que se encontraban carpinteros, espaderos, cerrajeros, lanceros. A partir de 1381 se observa como los productos mobiliarios, las materias primas, los productos alimenticios, el armamento, los objetos de uso doméstico, las herramientas, los productos industriales se incrementan. En el año 1410 se nos describe como entre aquellos productos se mandaron instrumentos musicales y se cita el envío desde Valencia

22. ROSSELLO-BORDOY, Guillermo, Ob. cit., p. 63.

23. BALTRUSAITIS, Jurgis, *La Edad Media...* Ob. cit., p. 226, recoge el dibujo de este pez silbato, muy elemental en su factura cuyo dibujo insertamos en la parte gráfica de este trabajo. Otro pequeño pez del Museo Hispanomusulmán de Granada ha sido estudiado por MARINETTO SANCHEZ, Purificación, *Juego y esparcimiento*. Ob. cit., p. 219.

24. MARINETTO SANCHEZ, Purificación, *Juego y esparcimiento*. Ob. cit., figuras 1 a 9.

25. HINOJOSA MONTALVO, José, *Las relaciones comerciales entre Valencia y Andalucía durante la Baja Edad Media*, «Actas del II Coloquio de Historia Medieval Andaluza. Hacienda y Comercio», Sevilla 8-10 de abril de 1981. Sevilla, 1982, pp. 249-267.

a Sevilla *de dos mil silbatos*²⁶. Tal partida nos hace pensar en el uso de estos instrumentos para la guerra pues estamos en el momento de la conquista de Antequera o bien se compraron para celebrar alguna fiesta en Sevilla por aquellas fechas. Esta cantidad de silbatos comprados por motivos desconocidos hay que investigarla pues nos puede permitir conocer facetas muy interesantes de la sociedad medieval.

Noticias del siglo XVI en adelante

Otras noticias más tardías entroncan con la época medieval pues entre los inventarios de algunas personalidades de la vida política del siglo XVI encontramos referencias a ciertos instrumentos musicales. Como recordaba A. Rodríguez Villa es necesario profundizar en el conocimiento de muchas manifestaciones materiales de las épocas pasadas:

*Con frecuencia los artistas de diversas clases, los aficionados a armerías, tapices y antiguos objetos de arte, algunos industriales y no pocos eruditos se lamentan, con razón, de no haberse publicado entre nosotros inventarios antiguos. Su importancia es tal, que ciertamente no necesita encarecerse. No sólo se reflejan en esos inventarios el gusto y las aficciones de cada época, las particularidades de cada individuo y los principales productos industriales en ellas usados, sino que se dan á conocer las palabras propias españolas, empleadas para designar muchos objetos que por haberse perdido su aplicación con aquellas costumbres, se han borrado también su significación o se mantiene muy confusa*²⁷.

Entre los objetos que se encontraban en el castillo de Cuellar que pertenecieron a don Beltrán, heredados de sus padres don Francisco de la Cueva y D^a Francisca de Toledo, casados en 1492, se menciona *Un silvatico de cuerno verde*²⁸, se dice que perteneció a doña Isabel y estaban en poder de su camarero junto con unos libros, imágenes, camisas, tocas, un rosario, sortijas, cofres, porcelanas, cestas, redomas, etc. También se describen varias piezas, ballestas, bergas, cajones, etc., y entre ellos *Una bocina de cuerno, para bramar, con sus brocales de plata, cordones de sirgo verde y dos borlas*²⁹ y, en el guardarropa del palacio, había *Una corneta de alabastro guarnecida con unos cordeles y borlas de oro y sirgo carmesí*³⁰.

Otros juguetes y silbatos de estas épocas han aparecido en excavaciones de la provincia de Granada y en la fortaleza de la Mota de Alcalá la Real; destacan algunos silbatos de figura femenina en los que los orificios de entrada y salida del aire se encuentran en la parte inferior de las figuras, mientras que otros son zoomorfos: como cola de pescado, pájaros, faunos, etc.

26. HINOJOSA MONTALVO, José, *Las relaciones...*, p. 259. Cita el dato reseñado en A. R. V. Bailía, 247, fol. 464 v.

27. RODRIGUEZ VILLA, A., *Inventario del mobiliario, alhajas, ropas, armería y otros efectos del Excmo Sr. D. Beltrán de la Cueva, tercer Duque de Albuquerque. Hecho en el año 1560*. Madrid, Imprenta de D. G. Hernando, 1883, pp. 3-4.

28. *Ibidem*, p. 123.

29. *Ibidem*, p. 128.

30. *Ibidem*, p. 141.

En el arrabal o barrio de San Bartolomé de Alcalá la Real aparecieron unos juguetes y silbatos que fueron estudiados y descritos por M^a T. Murcia y E. Moreno³¹. La situación de esta población es esencial, la convierte en tierra de paso del reino granadino por donde penetraban y salen las incursiones cristianas y musulmanas, bien conocidas por las crónicas desde el siglo XIII hasta la conquista de Granada. La ciudad fue conquistada en 1341 por Alfonso XI y vivió las vicisitudes propias de la frontera. En los siglos XV y XVI la población fue abandonando los lugares más elevados como la Mota (a 1.003 metros) para asentarse en el Llanillo y San Bartolomé.

De las piezas aparecidas se nos describen unos silbatos de barro cocido entre los que sobresalen los números 112, 308, 111, 307, 700, 110, 109, 116, etc., de un amplio inventario general realizado³². La colección es muy interesante si tenemos en cuenta la gran cantidad de figuras aunque muchas de ellas están incompletas.

Muchos de los silbatos representan figuras femeninas, de ellos se tienen casi una docena, nueve de estas figuras aparecieron en la Mota mientras que otras tres pertenecen a lugares por el momento desconocidos. La mayoría tienen pequeñas dimensiones y se confeccionaron con un molde bibalbo, uniendo más tarde ambas piezas en su confección y dejando un pequeño reborde que se disimula de varias formas. Los orificios de entrada y salida del aire se encuentra situado en los pies de las figuras. La número 112 tiene 5'73 cm. de altura y 2'2 cm. de grosor medio. El silbato alcanza 3'3 cm. de largo y 2'1 cm. de ancho, este ejemplar está confeccionado con pasta de color blanco lechoso, fina y homogénea. La túnica plisada y ajustada a la cintura resaltando un pequeño reborde por la unión de los dos moldes. La número 308 es muy parecida aunque alcanza 6'8 cm. de altura por 2'3 de ancho. Similares a ellas son los números 111, 307, 110, 109, 116, 115 y 114 con pequeñas variantes en las pastas y el color entre los que destacamos desde el blanco al amarillo o al rojizo, unas están más completas que otras pero a la mayoría les faltan los brazos. La número 474 es un fragmento aislado de cabeza femenina, peinada con un moño, facciones bien elaboradas que muy bien pudo formar parte de otro silbato antropomorfo. En conjunto todas estas piezas femeninas conservan el silbato y oscila entre alturas que van de los 4'26 cm. de alto por 2'87 de ancho.

El segundo grupo de silbatos analizados corresponde a figuras zoomorfas. La número 309 parece una cola de pescado confeccionada a mano, con incisiones, círculos y líneas que simulan escamas y aletas. La número 120 representa un pájaro con collares y plumillas al que le falta la cabeza y un fragmento de la cola. El silbato se sitúa en las patas del animal. La número 811 representa un fauno con sus patas delanteras sobre una copa, sin cabeza y muy deteriorado.

31. MURCIA CANO, M^a Teresa y MORENO LEON, Eva, *Juguetes y silbatos aparecidos en la Fortaleza de la Mota de Alcalá la Real*. Trabajo realizado para practicas del Curso de Doctorado *Arqueología y Cultura material en la Edad Media*, dirigido y explicado por el Prof. Dr. D. Manuel Espinar Moreno, Universidad de Granada, 1990-1991, 15 páginas mecanografiadas.
32. Piezas catalogadas y preparadas para colocarlas en las vitrinas del futuro Museo de Alcalá la Real.

Por último, se estudia un silbato antropomorfo del que conservamos la cara humana y el resto es amorfo, no tenemos procedencia conocida de esta pieza.

Junto a estos silbatos han aparecido pequeñas figurillas de juguete que representan orantes, pequeños caballitos y, sobre todo, varios fragmentos de los que poseemos uno de ellos completo al que denominan «Niño Jesús» realizado a mano. Algunos paralelos se han encontrado en la localidad de Gójar (Granada), en Martos (Jaén), en el Hospital Real de Granada (Sede del Rectorado de la Universidad de Granada), en sus cercanías como la calle del Agua de Cartuja (Granada)³³ y en las tierras de Baza³⁴ donde se han descubierto otras figurillas, algunas con silbato. Las excavaciones proporcionan figuras antropomorfas entre las que predominan las femeninas. El estudio de todas estas manifestaciones materiales nos lleva a fechar estas piezas en el siglo XVI, pero tenemos que tener en cuenta que son continuadoras de una rica tradición, hoy poseemos algunos ejemplares que se fechan desde la época ibérica en adelante.

Las figuras pequeñas de animales utilizadas como adorno, juguete y en ocasiones como se puede ver con silbato incorporado ha perdurado entre los ceramistas y entre las poblaciones. En las fabricas de cerámica como la de Alcora se decía en sus estatutos y normas de funcionamiento que si alguien se le rompía alguna de las piezas podía volver a tenerla pues se conservaban los moldes. Sabemos que se fabricaban figuras pequeñas de animales, tritones en forma de niños, músicos, etc. Entre los artículos fabricados que se mencionan y la función que cumplían nos encontramos el siguiente texto:

A mas de la Bajilla para Mesa, perteneciente a lo de Cocina, se hazen primorosos Ramilletes de los que se pondran los correspondientes a cada Surtimiento. Y también se trabajan Estatuas de medio cuerpo, y entero con sus Repisas para Gabinete, hechas a la perfección; figuras de todos animales, y Pájaros; Fruteros a lo natural; flores, y quanto sea imaginable poderse efectuar en barro; de modo que la perfección y hechura, y blanco quitarán la embidia a las porcelanas: pero estas Piezas no se trabajarán sin especial comisión³⁵.

Silbatos actuales como perduración de los anteriores

Si se efectuara un trabajo etnológico por toda la geografía peninsular y tierras del Mediterráneo encontraríamos un gran número de vestigios que nos entroncan con un pasado lejano en modas, ritos y costumbres. Solo hemos estudiado pequeñas parcelas que nos acercan al tema de los silbatos de barro, una de ellas Guadix y su comarca, y la otra, la ciudad de Salamanca. En la primera encontramos el llamado torico y el gallo mientras que

33. ESPINAR MORENO, Manuel, QUESADA GOMEZ, Juan José y LOPEZ LOPEZ, Manuel, *Intervención de urgencia en la C/ Agua de Cartuja (Placeta de la Cruz). Granada, agosto 1993*, en «Anuario de Arqueología andaluza». En prensa. También se entregaron los trabajos correspondientes y Memoria de excavación en la Delegación de Cultura de Granada.

34. SALVATIERRA CUENCA, Vicente y otros, *Necrópolis medievales I: Baza*. Granada, 1984.

35. ESCRIBA DE ROMANI, Manuel, *Historia de la Cerámica de Alcora*. Madrid, 1945, p. 106.

en la segunda aparece la llamada jarrita, los tres ejemplares son muy interesantes de estudiar. Una de las piezas más interesantes de la actual alfarería de Guadix es el llamado «Torico», que junto a la famosa «Jarra accitana», se tienen como símbolos de los modernos trabajos de los alfareros de la ciudad. Se nos presentan como verdaderos símbolos culturales de estas tierras y se entregan como recuerdo o premio a las personas que trabajan en beneficio de la ciudad, sus habitantes o desarrollan actividades culturales, lúdico-deportivas, etc.

Lo más curioso es que el Torico accitano constituye en sí una pequeña pieza zoomórfica que sirve a la vez de silbato. Es un pequeño juguete o adorno y, al mismo tiempo, un elemental instrumento musical. Las dimensiones que presenta son: 10 centímetros desde el hocico hasta el rabo, 11 centímetros desde el asiento de las patas hasta el extremo de los cuernos y 8 centímetros desde la base de las patas traseras hasta el rabo. Una descripción de la pieza nos hace ver como esta confeccionado con barro rojizo, de factura muy elemental pero con detalles muy curiosos, el cuello y los inicios del lomo se han conseguido apretando con los dedos el barro y adornando estas partes con pequeñas muescas, en la parte delantera desde debajo del hocico hasta el pecho tiene 9 muescas, 12 entre los cuernos ocupando toda la testa y otras 12 en la parte del lomo y cuello. En la panza el barro ha sido apretado igual que en el cuello y lomo. El rabo es achatado y presenta dos pequeños orificios que permiten la entrada y salida de aire logrando que el silbato funcione con un sonido prolongado parecido a un silbido.

Esta pieza cerámica fabricada en la actualidad ha despertado el interés de los habitantes de Guadix. En varias ocasiones han intentado dar una explicación y tratan de conseguir informaciones sobre tan singular ejemplar. El culto al toro es de los más antiguos en las tierras del Mediterráneo, las leyendas, mitos, historias y vestigios ha llevado a buscarle al TORICO una relación con un pasado lejano, con las manifestaciones más antiguas del hombre³⁶. Los dibujos sobre toros se encuentran en el arte del cuaternario en Altamira, Santimamiña, Cándamo, toricos de la Cocinilla del Obispo en la sierra de Albarracín, Abrigo del Cogull, Minatede, etc. Más tarde en la Edad del Bronce en Costing (Mallorca), en Antas, Mojácar, etc. Entre las piezas argáricas aparece un torico de barro cocido que se encuentra en el Museo Británico muy parecido al accitano en trazas y dimensiones. No se puede olvidar la gran cantidad de representaciones zoomórficas que encontramos en el mundo griego y romano, en este último el toro ocupa un lugar importante en la numismática, restos arqueológicos, etc. Nos dice M. García que el torico accitano es de comienzos de este siglo, pero que la antigüedad del tema y las relaciones pueden plantearnos problemas sobre el origen y edad de esta pieza. Este autor continúa llamándonos la atención sobre la necesidad de profundizar en estos temas *quizás si alguien tuviese algún dato que aportar, podríamos, entre todos, mejorar el conocimiento de nuestros antepasados y nuestra cultura.*

36. GARCIA VEGA, Manuel, *El Torico accitano*, «Wadi-As. Revista de Guadix y Comarca», núm. 86, Octubre, 1991, p. 35. ESPINAR MORENO, Manuel, *El Torico de Guadix*. Trabajo para el Centro de Documentación Musical de Andalucía, en prensa.

El gallo de Guadix ha llegado hasta nosotros en un ejemplar de la localidad de Fonelas, es otro ejemplar de animal con silbato, muy estilizado y sin apenas adornos. Todo él tiene un color marrón oscuro conseguido con un vidriado sobre la cerámica roja parecida a la del torico. Una descripción somera de la pieza nos hace ver como la cabeza presenta un adorno mediante la cresta del gallo con cinco pequeñas muescas, los ojos muy grandes parecen dos pequeños botones que sobresalen de la superficie, el pico estirado que ha perdido una pequeña parte por un golpe y las barbas de las que solo posee una situada en el lado izquierdo. El resto del cuerpo apenas tiene nada que destacar si exceptuamos la cola donde se encuentra el silbato, el orificio de entrada del aire está en el extremo de ella y el de salida está casi sobre el lomo del animal. Las patas no existen pues la figura se estrecha para formar una basa que se sustenta en una pequeña peana o pie. El gallo es hueco casi en su totalidad. Las medidas de la pieza son desde el pie hasta el extremo de la cresta de 8 cm., desde la barba al extremo de la cola de 5'5 cm. y en la peana o pie alcanza 2'5 cm. de diámetro. El sonido del silbato es muy curioso pues depende de que la pieza este llena de agua o no. En el caso de estar lleno de agua el sonido imita a un grillo y si carece de liquido es un simple silbato muy prolongado y de fuerte sonido.

La jarrita de Salamanca ha llegado a nosotros gracias a una familia de esta ciudad castellana residente en Granada. Es una pieza bastante curiosa pues tiene también silbato incorporado en su pivote. Puede funcionar con agua y sin ella aunque lo normal es que esté llena para conseguir un silbido imitando a los pájaros y concretamente a los canarios aunque muy prolongados los sonidos agudos.

La altura total de la pieza es de 10 cm. y su anchura de 7'5 cm. La jarrita consta de varias partes bien diferenciadas. El pie alcanza 3'4 cm. de diámetro con un grosor de 0'4 mm., estrechándose sensiblemente para unirse al cuerpo principal o panza que alcanza unas dimensiones de 2'5 cm. en su parte más ancha por lo que constituye un pequeño cuerpo sobre el que descansa la pieza. Tanto el pie como la prolongación están adornadas de marrón oscuro y amarillo destacando el reborde del pie que tien un color más intenso. En su totalidad la pieza tiene un engobe blanco por dentro y por fuera. En la parte de fuera se sobrepone el amarillo y el marron junto con algunas manchas rojizas sobre el blanco con lo que el alfarero ha conseguido una gran gama de colores y una composición muy interesante de estudiar.

La panza, más gruesa, está adornada a ambos lados con dos flores estilizadas formada cada una de ellas por seis pétalos y un círculo central, todo de blanco, obtenidas todas ellas mediante incisiones en la cerámica. La anchura máxima de la panza es de 5'5 cm. Juegan por toda ella el blanco, amarillo y marrón junto a pequeñas manchas rojas. De ella salen el asa y el pitorro o pivote que sirve para que el aire del silbato penetre en el interior, e imita a su vez a un vertedero de la jarrita. La salida del silbato se encuentra en la mitad del pivote que alcanza 3 cm. de largo y todo él cubierto de amarillo y marrón oscuro más intenso a medida que nos aproximamos al extremo. Debajo del pitorro tiene dos hojas o muescas en blanco iguales que las que forman las flores de los lados de la panza. El asa une la panza con el gollete o cuello con los mismos colores. El gollete está delimitado en su mitad por una pequeña muesca que a su vez sirve de adorno. Alcanza en total el gollete 3 cm.

La pieza como hemos dicho es muy interesante tanto en su factura como en su decoración y sirve tanto como juguete como para silbato e incluso como adorno³⁷.

En conclusión, el torico, el gallo de Guadix y la jarrita de Salamanca se nos presentan como piezas de tradición popular con claros antecedentes en el arte prehistórico, antiguo y medieval: cristiano e islámico, con paralelos en otras ciudades y pueblos que incitan a una investigación en profundidad valiéndonos de los textos, documentos y materiales arqueológicos. Es una pequeña parcela del quehacer humano que cumplía dos finalidades: la de juguete estático y la de silbato o pequeño instrumento musical de muy diverso y variado uso, pues desde las fiestas hasta la guerra los silbatos han sido utilizados igual para la caza que para el entretenimiento, juego, adorno, etc. El torico de Guadix y los otros ejemplares conocidos son por tanto un tema a estudiar y suponen conocer otras manifestaciones populares. Este trabajo nos ha acercado sucintamente a los instrumentos musicales de barro.

37. La decoración de la Jarrita de Salamanca es casi igual a la que presentan otras piezas de las tierras portuguesas con silbatos y pitos adosados. Conocemos otras jarritas de las tierras extremeñas sobre todo de Villafanca de los Barros aunque no tienen decoración pero muy similares a esta salmantina. Además se han expuesto en este Congreso otros materiales de las tierras catalanas.

Figura 11
Jaba (Dibujo F. Roselló Bordoy)

Figura 14
Copa del gallo del Museo de Rabat
(Dibujo G. Roselló Bordoy)

Figura 15
Galero del Museo de Murcia
(Dibujo F. Roselló Bordoy)

Figuras 16 y 17
Galeros zoomorfos de la Alcazaba de Almería
A partir de una fotografía de D. Dado
(Dibujo G. Roselló Bordoy)

Figura 18
Lobo
(Dibujo F. Roselló Bordoy)

Figura 30
Cabeza de Cántalo (Museo de Linares)
(Dibujo G. Roselló Bordoy)

Figura 17
Cabalito de Sosa
A partir de un dibujo de Benito Aguilar

Figura 38
Cabalito con jirón y cabalito crestado (S. de Sosa)
A partir de un dibujo de Benito Aguilar

Figura 32
Briego esculpido de Raqqa (Siria).
A partir de una fotografía de AUC.

Figura 39
Sierra lateral e frontal de un cabalito de los Baños Azules de Jafra.
(Dibajo G. Rosselló Bordoy)

Figura 40
Caballito de Jafra. (Dibajo G. Rosselló Bordoy)

Figura 41
Fragmento del torso de cabalito de Jafra. (Dibajo G. Rosselló Bordoy)

Figura 43
Figura (?) saliente del Museo de Jafra.
(Dibajo G. Rosselló Bordoy)

Figura 46
Caballito con pinta y alfilero saliente, de la Alhambra.
(Dibajo G. Rosselló Bordoy)

Figura 47
Caballito alfilero de la Alhambra. (Dibajo G. Rosselló Bordoy)

Figuras 48 y 49
Caballito del Museo de Marza. (Dibajo G. Rosselló Bordoy)

Figura 52
Cabeza de Sabra (Túnez).
A partir de una fotografía de Zimm

Figura 51
Cabecitas de ave de Sabra (Túnez).
A partir de una fotografía de Zimm.

Figura 53
Botijo zoomorfo de Raqqa (Siria).
A partir de una fotografía de AUC.

Figura 19
Sarcil almenado. (Dibajo G. Roselló Bordoy).

Figura 21
Sarcil de San Martí. (Dibajo G. Roselló Bordoy).

Figura 20. Sarcil árabe del Museo de Saler. (Dibajo G. Roselló Bordoy).

Figura 42
Caballo con collar en la grupa (Jair).
(Dibajo G. Roselló Bordoy).

Figura 41
Alhaca en forma de águila (Bakas Árabe de Jair). (Dibajo G. Roselló Bordoy).

Figura 44
Perro de Jair. (Dibajo G. Roselló Bordoy).

Lámina III: Figuras publicadas por Guillermo Roselló Bordoy

Lámina IV: Figuras publicadas por Purificación Marinetto Sánchez

Lámina V: Figuras publicadas por Purificación Marinetto Sánchez y otras dibujadas por M^a Teresa Mucia y Eva Moreno León

Lámina VI: Figuras publicadas por Purificación Marinetto Sánchez y otras dibujadas por Manuel Espinar Moreno, M^o Teresa Mucia y Eva Moreno León.